

RAMPASO, Alexandre. **Este é o lobo**. São Paulo: DCL, 2016. 208 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Os olhos faiscantes do lobo surgem na página negra, para depois ser apresentado: Este é o lobo, o lobo esta história. Na sequência surgem os clássicos personagens que contracenam com o lobo desde o era uma vez. Surgem um a um e desaparecem. O projeto gráfico ajuda a definir quem é o lobo, gigantesco ocupando a página inteira e aos poucos diminuindo até ser um detalhe bem pequeno no meio da página, totalmente solitário. Até que é convidado a brincar e o leitor participa da brincadeira. Uma bela releitura do medo e da solidão que o medo provoca.

Palavras-chave: Medo. Solidão. Suspense.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria criança.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.